

TARBIYA JARAYONIDA INTELLEKTUAL–KREATIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNY XUSUSIYATLARI

Novshadbekova Dilnura Zafarbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti
Tel: 94-252-09-33
E-Pochta: dnovshadbekova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiya jarayonida kreativ va intellektual fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mazmuni va uslublari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Xalqaro baholash dasturida intellektual-kreativ fikrlashni baholash yo'nalishi haqida asosiy tushunchalar, baholashda e'tibor qaratiladigan muhim jihatlari va baholash yondashuvlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, intellektuallik, baholash, yondashuvlar, qobiliyat, layoqat, tadqiqotchilik, tahlil.

Аннотация: В данной статье представлена информация о содержании и методах формирования умений творческого и интеллектуального мышления в образовательном процессе. В международной программе оценивания упомянуты основные понятия направления оценивания интеллектуально-творческого мышления, важные аспекты и подходы оценивания.

Ключевые слова: креативность, интеллектуальность, оценка, подходы, способности, компетентность, исследование, анализ.

Abstract: This article provides information on the content and methods of forming creative and intellectual thinking skills in the educational process. In the international assessment program, the main concepts of the direction of assessment of intellectual-creative thinking, important aspects and assessment approaches are mentioned.

Key words: creativity, intellectuality, assessment, approaches, ability, competence, research, analysis.

Kirish. Dunyo miqyosida o'quv jarayoni nazariy bilimlar berishdan olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish, axborot texnologiyalari asosida talabalarda mustaqil ta'lim olish malakalarini shakllantirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda jumladan, oliy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar tatbig'iga asoslangan dars tahlili va uning metodikasini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar ustuvor hisoblanmoqda. Bu borada o'qituvchi-murabbiy talaba shaxsining ma'naviy-axloqiy dunyosini o'zgartirish, unga pedagogik ta'sir ko'rsatish orqali undagi bor imkoniyat va qobiliyatlarni yuzaga chiqarish, ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor berilmoqda. «2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasi Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida, jumladan oliy ta'limga jamiyat taraqqiyotini rivojlantirish, modernizatsiyalash bilan bog'liq bo'lgan yangi, yuqori talablarni qo'yimoqda...»[1]

Yoshlarni kasbga o'rgatish va uni egallashi jamiyat taraqqiyoti uchun o'z hissasini qo'shib yashashi va shu orqali jamiyatda o'zligini namoyon etishi, ya'ni shaxsning kamol topishi, bu borada talaba shaxsining o'zini-o'zi ma'naviy-kasbiy tarbiyalash texnologiyasi har qachongidan dolzarb hisoblanib, jamiyatimizning ma'naviy yangilanishida, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini

shakllantirishda jahon hamjamiyatiga qo'shilishini ta'minlaydigan demokratik huquqiy davlat qurish, kadrlar tayyorlashning milliy masalasi ustuvor mezon sifatida muhim ahamiyatga ega. Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimida har tomonlama yetuk va ijodkor shaxsni tarbiyalash masalasi ta'lim-tarbiya jarayonining barcha bosqichlarida pedagogik tizimning tarkibiy qismlari o'zaro aloqadorligi, muvofiqligi hamda istiqbolga yo'naltirilganligini ta'minlash ehtiyojini yuzasidan keng qamrovli choratadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda.

Kreativ –intellekt va ijod, o'quvchilar shaxsining yuksak ma'naviyligi va yuqori darajada rivojlanganligi bilan izohlanadi. Milliy va jahon qadriyatlari, birinchi navbatda–o'zbek xalqining tarixiy-madaniy merosi asosida o'rganilgan. Motivatsiya, relaksatsiya, o'quvchilarda ijodiy izlanish mavjudligini rag'batlantirish kabi usullarni qo'llab, ularning shaxsiy faolligini oshirishga, me'moriy yodgorliklarning badiiy va estetik xususiyatlarini anglashga qaratilgan sinfdan tashqari mashg'ulotdagi intellektual-ijodiy faoliyatni jarayon sifatida baholab, o'quvchi shaxsida o'quv va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish hamda uning faol, anglangan motivatsion, aniq bir maqsadga yo'naltirilgan, ehtiyojlariga asoslangan, metodik, natijali-bashoratlangan, intellektual-ijodiy muloqotlarini ta'limning amaliy va nazariy shakllari, innovatsion didaktik metodlarni qo'llab takomillashtirish zamonaviy yetuk shaxsni shakllantirishning ishonchli yo'nalishidir. Kreativ fikrlashda ta'limning asosiy vazifasi o'quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirishdir. Kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikma bo'lib, bu ko'nikma ularga doimiy tarzda va shiddat bilan o'zgarayotgan, oddiy savodxonlikdan tashqari yangilanayotgan davrga xos ko'nikmalarga ega kadrlarni talab etayotgan makonga moslashishga ko'maklashadi. Umuman olganda, bugungi o'quvchi kelajakda hozir hatto mavjud bo'lmagan sohalarida ishlashi, yangi muammolarni yangi ko'nikmasini shakllantirish ularga tobora murakkablashayotgan mahalliy va global muammolarni noodatiy yondashuv orqali hal etish imkonini beradi. Maktabda kreativ fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati faqatgina mehnat bozori bilan cheklanmaydi. Maktab yoshlar uchun o'z qobiliyat va ko'nikmalarini, shu jumladan ijodiy iste'dodlarini kashf etishda muhim ahamiyatga ega.

Milliy tafakkur salohiyatiga ega bo'lgan iste'dodli yoshlarni tarbiyalash va ularni qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim» kabi muhim vazifalar belgilab berilgan [2]. Ushbu vazifalarini amalga oshirishda, jumladan, ta'lim jarayonini individuallashtirish, integratsiyalash va uning samaradorligini ta'minlash orqali shaxsning intellektual salohiyatini oshirish, bilim egallashning mustaqil, faol ijodiy metod va usullarini ta'minlash muammosi intellektual-ijodiy qobiliyatni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq ravishda takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Shuningdek, kreativ fikrlash o'quvchilarning ta'lim olishini hodisalar, tajribalar va xatti-harakatlarni yangicha va shaxsan mazmunli usulda talqin etish orqali qo'llab quvvatlaydi. O'quvchining qiziquvchanligi ta'lim jarayonida qo'l keladi, ijodiy fikrlash shu tariqa o'zaro kelishuvchanlik vositasiga aylanadi, hattoki avvaldan belgilangan ta'lim maqsadlari kontekstida ham bu samara beradi. Maktabda o'quvchining motivatsiyasi va qiziqishini oshirish uchun, barcha o'quvchilarning ijodiy salohiyati va shijoatini hisobga oluvchi ta'limning yangi shakllari yo'lga qo'yilishi zarur. Bu ayniqsa ta'lim jarayoniga unchalik qiziqish bildirmayotgan o'quvchilarga yordam berishi mumkin va ular o'z fikrini ayta olishiga, salohiyatini ochishiga xizmat qiladi.

Ijod - bu subektning tafakkuri, aqli va idroki nazorat qiluvchi, tartibga soluvchi, yinaltiruvchi, shu bilan birga ijtimoiy amaliyotga muvofiq ravishda muttasil izgarib boruvchi obektiv olamning subekt ongidagi faol in'ikosidir. Talabalarda intellektual-ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda

zamonaviy ta'lim texnologiyalariga bo'lgan ehtiyoj mavjudligi asoslovchi tajriba-sinovda o'z tasdig'ini topdi. Talabalarning intellektual salohiyati ularning ilmiy-tadqiqot faoliyati natijasi bo'lib, ijodiy qobiliyatlarni, ta'lim va kasbiy tayyorgarlikni, yangilik, o'ziga xoslik va o'ziga xoslik bo'lgan intellektual mahsulotlarni yaratish zarurligini o'z ichiga oladi. Ta'lim texnologiyalar bo'yicha ilmiy metodik tavsiyalarni keltirishdan avval uning o'quv jarayonidagi in'ikosiga oid nazariy ma'lumotlarni keltirib o'tish joiz deb bildik. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat ta'lim mazmunini rivojlantirish, balki talabalarni intellektual-ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda qo'l keladi. So'nggi yillarda oliy ta'lim jarayonida rivojlantiruvchi, muammoli, hamkorlikdagi, dasturli, blokmodulli, shaxsga yo'naltirilgan, o'yinli va axborot texnologiyalar keng qo'llab kelinmoqda. Har qanday ta'lim texnologiyasi uzluksiz ta'limning qaysi bo'g'inida qo'llanmasin, uning markazida ta'lim oluvchi shaxsi va uning qiziqishlari, ehtiyojlari ko'zda tutilishi kerak. Shuningdek, intellekt va ijodiy qobiliyatni rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari tizimlashtirildi. Ushbu texnologiyalarning maqsadi talabalarda kasbiy salohiyat rivojlantirish, kelajak faoliyati haqidagi tasavvurlarni mustahkamlash, o'z-o'zini rivojlantirish hamda shaxsiy sifatlarini tarbiyalashdan iborat [3].

Boshqa ko'nikmalar kabi, kreativ fikrlash ham amaliy va yo'naltirilgan yondashuv orqali rivojlantirilishi mumkin. Ba'zi o'qituvchilarga o'quvchining kreativ fikrlashini rivojlantirish o'quv dasturidagi boshqa fanlar evaziga bo'layotgandek ko'rinadi. Aslida, o'quvchilar barcha fanlarda kreativ fikrlashi mumkin. Kreativ fikrlash bilim berishga qaratilgan dars mobaynida ko'r-ko'rona yodlash o'rninga tadqiqot va ixtironi qo'llab-quvvatlaydigan yondashuvlar orqali rivojlantirilishi bilan alohida ahamiyatga ega. Kreativ fikrlash endigina shakllanayotgan talqin bo'lib turgan bir paytda ancha keng hamda kreativlik tuzilmasi kuchli tadqiqotchilik an'anasiga ega bo'ladi. Demak, kreativlik layoqat, jarayon va muhit o'rtasidagi o'zaro munosabat bo'lib, u orqali shaxs yoki guruh ushbu ijtimoiy kontekst uchun ham yangi, ham foydali bo'lgan salmoqli mahsulotni yaratishidir. Ijodiy maqsadlarni ro'yobga chiqarish kreativ fikrlashni taqozo etadi, lekin shu bilan birga aqliy salohiyat, soha borasidagi bilim va san'atkorlik talanti kabi kengroq va maxsus ko'nikma va qobiliyatlarni ham zarur bo'ladi. Masalan, san'at durdonalari yoki texnologik kashfiyotlarni yaratish bilan bog'liq buyuk ijodkorlikda kreativ fikrlashdan tashqari salmoqli talant, chuqur bilim, muayyan sohada tinimsiz mehnat hamda jamiyat tomonidan ushbu mahsulot qiymatga ega ekanligi haqidagi e'tirof ham talab etiladi.

Ijod - bu subektning tafakkuri, aqli va idroki nazorat qiluvchi, tartibga soluvchi, yinaltiruvchi, shu bilan birga ijtimoiy amaliyotga muvofiq ravishda muttasil izgarib boruvchi obektiv olamning subekt ongidagi faol in'ikosidir. Talabalarda intellektual-ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalariga bo'lgan ehtiyoj mavjudligi asoslovchi tajriba-sinovda o'z tasdig'ini topdi. Talabalarning intellektual salohiyati ularning ilmiy-tadqiqot faoliyati natijasi bo'lib, ijodiy qobiliyatlarni, ta'lim va kasbiy tayyorgarlikni, yangilik, o'ziga xoslik va o'ziga xoslik bo'lgan intellektual mahsulotlarni yaratish zarurligini o'z ichiga oladi. Ta'lim texnologiyalar bo'yicha ilmiy metodik tavsiyalarni keltirishdan avval uning o'quv jarayonidagi in'ikosiga oid nazariy ma'lumotlarni keltirib o'tish joiz deb bildik. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat ta'lim mazmunini rivojlantirish, balki talabalarni intellektual-ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda qo'l keladi. So'nggi yillarda oliy ta'lim jarayonida rivojlantiruvchi, muammoli, hamkorlikdagi, dasturli, blokmodulli, shaxsga yo'naltirilgan, o'yinli va axborot texnologiyalar keng qo'llab kelinmoqda. Har qanday ta'lim texnologiyasi uzluksiz ta'limning qaysi bo'g'inida qo'llanmasin, uning markazida ta'lim oluvchi shaxsi va uning qiziqishlari, ehtiyojlari ko'zda tutilishi kerak. Shuningdek, intellekt va ijodiy qobiliyatni rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari tizimlashtirildi. Ushbu texnologiyalarning maqsadi talabalarda kasbiy salohiyat rivojlantirish, kelajak faoliyati haqidagi tasavvurlarni mustahkamlash,

o'z-o'zini rivojlantirish hamda shaxsiy sifatlarini tarbiyalashdan iborat [4].

Intellektual qobiliyatlar-bu shaxsning ta'sirchanligi, predmetni idrok qilishining kuchliligi va yaxlitligi, u to'g'risida keng ma'lumotlarga ega bo'lishdir. Shuningdek, tafakkur o'zgaruvchanligi va tezkorligi, mantiqiy va savodli mulohaza yuritish, tizimli harakatlar, sintez-tahlil-sintez, ijodiy ifodalay bilish, umumlashtirish va xulosalash, o'z fikriga ega bo'lish bilan namoyon bo'ladi. Talabalarda intellektual-ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda ta'limning amaliy va nazariy shakllarini innovatsion didaktik metodlarni qo'llash orqali amalga oshiriladi natijada zamonaviy malakali shaxsni shakllantirishga erishiladi. Shunday qilib, talabalar kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish davlat ahamiyatidagi va ijtimoiy-pedagogik muammo bo'lib hisoblanadi. Yuksak intellektual salohiyatli zamonaviy bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash tizimidagi integratsion jarayonlarni tahlili natijasida kompetentlik yondashuvi asosidagi integrativ kurslarni ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ushbu jarayonning belgilangan natijalarga erishilishini ta'minlaydi. Integratsion jarayonning asosi sifatida kasbiy kompetensiyalar tanlanib, ular bitta yoki bir nechta integrativ kurslar doirasida shakllantirilishi mumkin. Binobarin, yangi avlod shaxsining kreativ-ijodiy rivojlanishi, unda yuksak idrok qilish faolligi bilan intellektual-ijodiy singari shunday muhim qobiliyatlarning rivojlanishi – zamon talabi, o'quv, hayotiy, mehnatga oid va sotsial-ijtimoiy muvaffaqiyatning asosidir [5]. Yuqori bosich Talabalarining muntazam ravishda doimiy-intellektual ijodiy jihatdan rivojlantirilishi maqsad qilib qo'yilmog'i lozim. Talabalarning, ayniqsa, intellektual-ijodiy qobiliyatlar sohasida kreativini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy asoslangan – tizimi, mazmuni, shakllari, texnologiyalari, metodlari, usullari, uslublari va vositalari zarur.

Bo'lajak mutaxassislarning intellektual salohiyatli oshirish, shuningdek, talaba shaxsini yuksaltirish, mantiqiy fikrlashga undovchi jarayonlar va imkoniyatlarni ta'lim amaliyotida keng qo'llashda integrativ yondashuvlar asosida ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Ular talabalarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga nisbatan o'z-ijodiy yondashuviga ega bo'lishlari lozim. Ta'lim jarayonlarida talabalarlarning ijodiy fikrlashi, ijodiy tasavvuri tegishli darajasini rivojlantirishni ta'minlashga, ijodkorlik metodlarini o'quv-tarbiyaviy jarayonda qo'llanilishiga yetarli vaqt ajratilmog'i kerak.[6]

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'rsatkichlari ularning tadqiqotchilik qobiliyatlariga qanday bog'liq ekanligini tahlil etish ham o'rinlidir. Xuddi o'quvchi ishtiyoqini o'lchaydigan uslub kabi, uning tadqiqotchilik qobiliyatini ham kompyuterlashgan testdagi xatti-harakatini kuzatishdan olingan ma'lumotlar asosida tahlil qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida. PF-60-son. 28.01.2022// <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. – Toshkent: «O'zbekiston», 2017, 48-b.
3. Gafforov Ya. X. (2020). Methods for developing a system of teaching history and increasing the effectiveness of history teaching. Индия. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. 2020, 108.
4. Rahimov B.X. Yoshlarni ilmiy ijodiy faoliyatga yo'naltirish asoslari. - Toshkent: Fan, 2010. - 128 b.
5. Xekxauzen X. Motivatsiya I deyatelnosti.-2-e .- SPБ. : Piter - Moskva: Smisl, 2003. - 860 s.
6. Safarova R. O'quvchilarning bilim sifatini oshirish // Xalq ta'limi. 2005. №1. - B.14-19.